

Malí en el Límite: Etnicidad, Yihadismo y Fracaso Estatal en el Sahel Postcolonial

José Manuel CASTRO MILLA

INTRODUCCIÓN

Este artículo aborda los orígenes del conflicto que atraviesa Malí, cuyas raíces se encuentran en tensiones de carácter étnico, político y religioso. En él confluyen corrientes como el salafismo, el nacionalismo tuareg y las posturas de distintas comunidades del sur, como los bambara, mandinké y pular. La génesis del conflicto se remonta a las dinámicas de poder impuestas en el periodo posterior a la colonización, durante la segunda mitad del siglo XX.

La etapa colonial francesa en Malí se inicia en 1876. En un primer momento, el control del territorio fue ejercido por autoridades militares, aunque posteriormente, en busca de una administración más eficaz en términos económicos, se transfirió a manos civiles.

El proceso de descolonización comenzó en 1959, cuando Senegal y el entonces llamado Sudán francés asumieron funciones que hasta ese momento habían estado en manos de Francia. A partir de ahí se constituyó la Federación de Malí, formada por ambos territorios. La independencia fue reconocida en 1960 y, ese mismo año, Malí ingresó en las Naciones Unidas. Sin embargo, las aspiraciones federales fracasaron y los dos estados siguieron caminos separados, naciendo así Senegal y la República de Malí.

En las décadas posteriores, el país intentó distanciarse de su antigua metrópoli y acercarse a la órbita soviética. No obstante, las severas crisis alimentarias sufridas entre 1968 y 1974 agravaron su situación económica, lo que forzó un regreso a la esfera de influencia francesa y la adhesión a la zona del franco. Desde entonces, la historia reciente de Malí ha estado marcada por inestabilidad política, golpes de Estado, autoritarismo, corrupción y fuertes divisiones internas, que desembocaron en la

rebelión tuareg de 1991 en el norte del país.

Aunque Malí logró emprender un proceso de transición democrática con relativo éxito, muchos de los problemas que enfrentaba a finales del siglo XX siguen presentes en el siglo XXI. A ello se suman elevados índices de pobreza, inseguridad alimentaria y tensiones tribales, que no han hecho más que agravar la situación.

Las consecuencias de este conflicto

Hombre tuareg con atuendo tradicional en Tombuctú. Fotografía de Angeline A. van Achterberg (Wikipedia)

también se dejan sentir en Europa, ya que influyen en la migración, la seguridad regional y las inversiones europeas tanto en Malí como en todo el Sahel.

EN LA ACTUALIDAD

En 2012, estalla un nuevo episodio de violencia en el norte de Malí, cuando comunidades tuareg locales se rebelan contra el gobierno central de Bamako. El conflicto se concentra en las regiones septentrionales de Tombuctú, Kidal y Gao, territorios predominantemente tuareg que, pese a ocupar cerca del 65 % del país, apenas representan el 10 % de su población. La sensación de abandono por parte del Estado, agravada por altos niveles de corrupción institucional, alimenta la desconfianza de estas

comunidades hacia el gobierno central. Esta desafección también responde a una cuestión identitaria: al momento de trazarse las fronteras coloniales en el Sahel, el pueblo tuareg quedó fragmentado entre distintos países. En Malí, el poder político ha estado tradicionalmente en manos de la etnia bambara, la más numerosa, lo que ha dificultado una inclusión real de los tuareg en la vida política, a pesar de la presencia formal de

otras etnias en las instituciones.

En ese contexto de marginación, diversos grupos yihadistas, como Ansar Dine —de base mayoritariamente tuareg—, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), se instalan en el norte del país y aprovechan el malestar para tejer alianzas con los movimientos separatistas. Su presencia incrementa la inseguridad, socavando la autoridad del Estado mediante el descrédito, la violencia dirigida contra funcionarios y el intento de sustituir a las instituciones estatales.

Malí, con una población mayoritariamente musulmana (95 %), convive también con minorías cristianas (2,4 %) y con religiones tradi-

cionales animistas. Sin embargo, la creciente radicalización islamista introduce una tensión nueva que transforma el conflicto en un desafío de mayor envergadura.

El Estado maliense, debilitado tras el golpe de Estado del 21 de marzo de 2012, se ve desbordado. Las fuerzas rebeldes avanzan hacia el sur y ponen en peligro la capital. Ante el riesgo de colapso institucional, Francia lanza una intervención militar en enero de 2013 (operación Serval) para frenar el avance y evitar que Malí se convierta en un Estado fallido.

La intervención francesa cuenta

con el respaldo logístico de España y el Reino Unido, y se complementa con los esfuerzos previos de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). Paralelamente, en 2013 la Unión Europea pone en marcha la misión EUTM (European Union Training Mission) Mali, centrada en la formación y asesoramiento del ejército nacional, mientras que las Naciones Unidas despliegan la misión MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) para la estabilización del país.

Como resultado, las fuerzas ma-

lienses, con apoyo internacional, logran recuperar el control de los territorios perdidos y repelen el avance sobre la capital. En 2015, el gobierno y representantes tuareg firman un acuerdo de paz. Sin embargo, la fragilidad de este pacto se hace evidente pronto, cuando las partes acusan al otro de incumplimiento.

A partir de entonces, el conflicto se transforma en una guerra asimétrica, caracterizada por la proliferación de nuevos actores armados. Muchos de estos grupos surgen como milicias de autodefensa frente a la incapacidad del Estado de

Conflicto en Mali septentrional. Fuente: Wikipedia.

Tropas holandesas desplegadas en la MINUSMA durante la misión de Naciones Unidas en Malí (diciembre de 2014). Fuente: Wikipedia.

ejercer control efectivo sobre todo el territorio. Su aparición da lugar a una escalada de enfrentamientos de carácter étnico que incrementan la inestabilidad.

Estas milicias, formadas con frecuencia por miembros de una misma comunidad étnica, buscan defender tanto sus intereses identitarios como económicos. Algunas actúan en coordinación con el gobierno, mientras que otras lo enfrentan abiertamente. En ciertos casos, sus alianzas varían estratégicamente, apoyando indistintamente a las autoridades o a los grupos yihadistas. Un ejemplo de ello son algunas milicias songhai, cuya lealtad fluctúa según el contexto.

Geográficamente, estos grupos no se limitan al norte: también operan en el sur del país, y su distribución suele coincidir con los límites territoriales de las distintas comunidades étnicas.

FONDO DEL CONFLICTO

Malí arrastra desde su etapa colonial diversos problemas estructurales que continúan condicionando su estabilidad. Varias de sus comunidades étnicas y tribales no se sienten plenamente integradas dentro del marco estatal. Un ejemplo claro es el de los tuaregs, un pueblo cuya distribución geográfi-

ca, fragmentada entre varios países del Sahel, dificulta su identificación con el Estado maliense. Esta falta de pertenencia se ve agravada por el abandono percibido por parte del gobierno central de Bamako. Esta combinación de factores ha derivado en repetidas tensiones entre los tuaregs y el Estado, alcanzando en 2012 una nueva dimensión con el estallido abierto del conflicto armado.

En medio de este escenario de confrontación, grupos yihadistas aprovecharon el vacío de poder en el norte para asentarse en la región. Su presencia se consolidó mediante alianzas tácticas con las facciones tuaregs, beneficiándose de la debilidad de la autoridad estatal. El avance conjunto de separatistas y yihadistas hacia el sur llegó a poner en peligro la propia capital. Fue entonces, en 2013, cuando la comunidad internacional intervino militarmente en apoyo del gobierno, logrando frenar el avance insurgente y restablecer en parte la autoridad institucional.

El país continúa sufriendo una notable inestabilidad política, agravada por elevados niveles de pobreza, corrupción sistémica y un aparato estatal incapaz de garantizar servicios equitativos. Mientras que los limitados recursos nacionales se concentran en el sur, el norte permanece históricamente margi-

nado, lo que acentúa el descontento de comunidades como la tuareg. Aunque se han logrado avances desde 2012 en términos de control territorial y preparación de las fuerzas de seguridad, y la presencia internacional ha contribuido a cierta estabilización, los principales focos de conflicto —el separatismo tuareg, el terrorismo yihadista y la violencia interétnica— siguen sin una solución duradera.

La falta de una respuesta efectiva frente al crimen organizado, los movimientos secesionistas y los grupos yihadistas representa una amenaza directa para la viabilidad del Estado. En este contexto, surgen milicias de autodefensa de corte étnico, que intentan suplir la función de seguridad que el Estado no logra garantizar. No obstante, lejos de resolver el problema, estas agrupaciones se ven inmersas en enfrentamientos tanto contra los yihadistas como entre ellas mismas, avivando aún más las rivalidades étnicas y contribuyendo a la degradación del orden interno.

La posibilidad de que Malí se transforme en un Estado fallido implicaría graves consecuencias para toda la región. La inestabilidad podría extenderse a países vecinos, incrementando los niveles de inseguridad, criminalidad y terrorismo en el Sahel. Este escenario tendría un impacto directo

sobre Europa, y especialmente sobre España. Cabe destacar el caso de Níger, cuya importancia estratégica para Francia es fundamental debido a su producción de uranio, esencial para el funcionamiento de sus centrales nucleares.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Durante el siglo XVIII, el islam en África occidental experimentó una transformación profunda. Surgieron movimientos reformistas, tanto entre los sufíes como entre los literalistas wahabíes, cuyas visiones del islam rompían con estructuras tradicionales de tipo tribal y aspiraban a una hermandad islámica transnacional. A lo largo del siglo XIX, destacados líderes sufíes como Uthman dan Fodio y Shaykh Umar al-Futi Tal protagonizaron campañas armadas que dieron origen a entidades políticas inspiradas en estos principios, como los califatos de Sokoto y Hamdullahi. No obstante, el colapso de estos estados facilitó la entrada de las potencias europeas en la región, que impusieron sus sistemas coloniales a finales del siglo XIX.

Francia implementó su modelo de "misión civilizadora" mediante el control educativo y pactos con autoridades islámicas. En algunas regiones del Sudán francés, esto dio lugar a un sufismo arraigado en redes clientelares, aunque en zonas como Mali no tuvo el mismo éxito. Allí, el salafismo fue ganando terreno durante el siglo XX, ante la incapacidad del sufismo local de superar las divisiones étnicas, especialmente entre los tuaregs.

Las decisiones tomadas durante los procesos coloniales y postcoloniales siguen pesando sobre la región. Las actuales fronteras de Mali se establecieron tras la disolución de la Federación de Mali en 1960, cuando se separó de Senegal y se consolidó como Estado independiente. Este proceso no corrigió las fracturas internas, sino que las perpetuó.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden internacional dividió el mundo en dos bloques antagónicos, lo que acentuó la depen-

dencia de los nuevos estados africanos respecto a sus antiguas metrópolis. A las identidades culturales y religiosas se sumaron las exigencias ideológicas: había que alinearse con los modelos democráticos liberales o con las revoluciones socialistas, generando una tensión añadida en sociedades ya de por sí fragmentadas.

En este contexto, la competencia ideológica durante la Guerra Fría convirtió a los países de mayoría musulmana en focos de atención para las potencias occidentales, que temían su acercamiento a la órbita soviética. A partir de 1964, Arabia Saudí intensificó su proselitismo en Mali, enviando profesores salafistas desde la Universidad de Medina, aprovechando la falta de cohesión interna y el terreno poco fértil para el sufismo, a diferencia de lo que ocurría en Senegal.

El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el inicio de una nueva etapa de inestabilidad para África Occidental, con una reconfiguración de las estructuras sociales y políticas. En paralelo, el nacionalismo tuareg tomó fuerza entre los tuaregs del norte de Mali, reforzado por una narrativa identitaria común a todo el Sahel. Esta situación fue aprovechada por los predicadores salafistas, que difundieron su mensaje de pureza religiosa, presentándose como alternativa tanto al islam sufí como a las religiones tradicionales y al cristianismo, y alineándose con las demandas políticas de los tuaregs frente al poder central maliense.

A esta tensión ideológica y étnica se sumó un nuevo factor desestabilizador: el retorno de combatientes tuaregs tras su participación en la guerra de Libia en 2011. Muchos de ellos regresaron con experiencia militar y con un importante arsenal, lo que dio un impulso decisivo al levantamiento armado del año 2012 contra Bamako.

Así, en 2012, Mali reunía todos los ingredientes para que estallara un conflicto armado de gran envergadura: tensiones históricas sin resolver, una identidad nacional fragmentada, actores ideológicos radicalizados, agravios étnicos per-

sistentes y un flujo incontrolado de armas y combatientes experimentados.

REFERENCIAS

EXPÓSITO GUIADO, Josué. *Mali, epicentro del terrorismo yihadista en el Sahel*. Documento de Opinión 13/2020, IIEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos), 24 feb. 2020. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO13_2020JOSEXP_mali.pdf. Accedido el 19 mayo 2025.

FERNÁNDEZ JUIN, Selenn. *Mali: un tablero de juego geopolítico*. Documento de Opinión 30/2024, IIEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos), 15 mar. 2024. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2024/DIEEEO30_2024FERJUI_mali.pdf. Accedido el 19 mayo 2025.

KOEPF, Tobias. "The 'New' Sahelian Terrorist Landscape – Actors and Challenges." *Re-Mapping the Sahel: Transnational Security Challenges and International Responses*, European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2021, pp. 11–16. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Re-mapping_the_Sahel.pdf. Accedido el 19 mayo 2025.

MESA GARCÍA, Beatriz. *La rebelión tuareg y la sombra de Al Qaeda*. Documento de Opinión 37/2012, IIEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos), 30 abr. 2012. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO37-2012_RebellionTuareg_BeatrizMesa.pdf. Accedido el 19 mayo 2025.

MESA GARCÍA, Beatriz. *Nuevos nacionalismos en una Mali fragmentada*. Documento de Opinión 10/2021, IIEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos), 29 ene. 2021. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO10_2021MESGAR_Mali.pdf. Accedido el 19 mayo 2025.

NÚÑEZ CIFUENTES, Ana. *Mali, un nuevo golpe de Estado: entre ausencia de soberanía nacional y competencias por el poder*. Documento de Opinión 126/2020, IIEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos), 13 oct. 2020. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO126_2020ANUNCI_mali_golpe.pdf. Accedido el 19 mayo 2025.